

CIACT/SAD 09

(GT5 - Livro: expansões e tecnodiversidade)

E-Books: Expansão literária por meio dos clubes de leituras durante a pandemia

Doutoranda Juliana de Paiva Vieira Soares (CEFET-MG)

Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar a ampliação do acesso à leitura por meio de *e-books* no período de isolamento social entre os anos de 2020 e 2021 e o forte papel das tecnologias digitais da informação e comunicação como ponte aos clubes de leitura. Segundo pesquisa realizada pela Agência Brasil – EBC, diante das incertezas vivenciadas durante a pandemia, o livro foi um dos grandes aliados das pessoas naquele momento. O clube de leitura *Leia Mulheres BH* será utilizado como objeto de análise. A metodologia do estudo constituiu em pesquisa bibliográfica e análise documental. Os resultados revelaram um índice alto de acesso à leitura por meio dos e-books.

Palavras-chave: Clube de leitura; Livro, *E-book*; Tecnologias Digitais.

Abstract

This study aims to analyze the expansion of access to reading through e-books in the period of social isolation between 2020 and 2021 and the strong role of digital information and communication technologies as a bridge to book clubs. According to a survey carried out by Agência Brasil - EBC, in the face of the uncertainties experienced during the pandemic, books were one of people's greatest allies at that time. The Leia Mulheres BH book club will be used as an object of analysis. The study's methodology consisted of bibliographical research and documentary analysis. The results revealed a high rate of access to reading through e-books.

Keywords: Book club; Book; E-book; Digital Technologies.

INTRODUÇÃO

Os anos de 2020 e 2021 que ficaram marcados na história pela pandemia e suas consequências foi um tempo de adaptação, descobertas e reinvenções em todas as esferas das relações humanas. Tendo em vista as urgentes modificações de hábitos em que todos precisaram passar devido ao momento desafiador em que a sociedade se deparava. Empresas; escolas; hospitais e famílias tiveram suas rotinas alteradas, redirecionadas por não mais poder ir e vir a partir da oficialização da crise sanitária por meio da declaração da OMS – Organização Mundial

CIACT/SAD 09

da Saúde – no dia 11 de março de 2020: o estado de pandemia levou os países a decretarem isolamento social e encerramentos de todas as atividades (possíveis) que geravam aglomeração.

E dessa data em diante novas foram as formas das pessoas se comunicarem e relacionarem, e assim, as TDIC'S que já desempenhavam um forte papel na sociedade ficaram ainda mais atuantes, pois era apenas por chamadas de vídeos, mensagens, áudios por meio de *app's* de conversas instantâneas que as pessoas estavam se comunicando, trabalhando, estudando, fazendo compras, enfim, vivenciando a nova rotina que exigia o afastamento pessoal.

Transformações sociais – como as causadas em decorrência da pandemia de 2020, ressignificam culturalmente toda uma sociedade. Como exemplo, Soares (2023) avalia a língua como um fenômeno vivo e por isso atribui as mudanças na linguagem, assim como, conseqüentemente nas formas de se comunicar às grandes transformações sociais e culturais.

Sob a perspectiva das transformações sociais, a Agência Brasil publicou uma reportagem em que constata um aumento significativo de leitores no período de isolamento social, no texto o Presidente do Sindicato Nacional dos Editores de livro (Snel) afirmou que,

As pessoas compraram muito mais livros [na pandemia]. Passados os quatro primeiros meses, quando houve muita incerteza e muitas dificuldades até mesmo de logística e de lojas fechadas, as pessoas começaram a se reconectar e as vendas cresceram, o que observamos no mundo inteiro. Aqui no Brasil demorou um pouco mais. Começamos a notar isso mais forte a partir de agosto. De setembro em diante, o crescimento foi tão grande que praticamente recuperou todas as perdas do período inicial da pandemia. E esse movimento permanece em 2021. (Agência Brasil, 2021).

Por meio dessa análise, do aumento de leitores durante o período de isolamento social, esse trabalho, além de ter realizado uma pesquisa bibliográfica, investigou a expansão literária que ocorreu por meio dos **clubes de leituras** e acesso crescente aos *e-books*. Para isso, como objeto de estudo o **clube de leitura Leia Mulheres Bh**, com o objetivo de conhecer a dinâmica da organização dos encontros, seleção das obras indicadas para leitura, assim como, adesão do público e participação às discussões literárias no período da pandemia, realizou-se uma entrevista com a organizadora do clube que será apresentada na próxima seção, como também a exploração realizada acerca do aumento de leitores de *e-books*.

EXPANSÃO LITERÁRIA POR MEIO DO *E-BOOK*

Segundo pesquisa realizada pela Nielsen para a Câmara Brasileira do Livro e para o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, em 2020 foi registrado um aumento de 81% nas vendas de *e-books*, quase o dobro de aumento em relação às vendas do ano anterior de acordo com a mesma pesquisa. Esse dado chama atenção especificamente por se tratar de um aumento representativo bem no ano da pandemia da Covid-19. O e-book é um formato digital de livro que para sua produção os custos editoriais são reduzidos em comparação com **livro** físico, e assim, o preço final do livro no formato digital fica mais em conta financeiramente, nesse aspecto constata-se que o custo do produto é, também, um dos fatores para escolha desse formato pelos leitores.

No entanto não se pode afirmar que apenas o aspecto econômico do produto foi o responsável pela elevada venda, mas também porque no período de isolamento social, segundo Agência Brasil (EBC), as pessoas reclusas, com tempo livre por se abdicar das demandas sociais e sem poder estabelecer contato físico, encontraram no livro uma companhia. Avalia-se, portanto, que a crescente onda das plataformas de leitura digital ocorreu, também, devido à disponibilidade das pessoas para se dedicarem a leitura naquele momento. Há outro fator que contribuiu significativamente para o aumento de acesso aos e-books: os clubes de leituras e ampla divulgação e indicação de leitura nas redes sociais.

Através de discussões e resenhas críticas curtas e comentadas por meio de vídeos nas redes sociais, os **clubes de leitura** ganham espaço e auxiliam no aumento de leitores, em especial no período da pandemia, tendo em vista as indicações de títulos que estão acessíveis aos leitores, como e-books disponibilizados gratuitamente por editoras ou por meio de bibliotecas online, como a **Biblion**: uma biblioteca no formato digital e gratuita de São Paulo.

Nesse sentido a próxima seção apresentará o **clube de leitura Leia Mulheres Bh**, a fundação e organização dos encontros, a curadoria e critérios de escolha dos títulos para as discussões e o auxílio das redes para ampla divulgação do trabalho das mediadoras nesse

CIACT/SAD 09

processo.

LEIA MULHERES BH: UMA RODA DE CONVERSA

O **clube de leitura Leia Mulheres BH** é um projeto que surgiu em setembro do ano de 2015, vinculado ao Leia Mulheres nacional – que é o de São Paulo e iniciou em março do mesmo ano pelas idealizadoras: Juliana Gomes, Michelle Henriques e Juliana Leuenroth. O clube é um projeto feminista, pró-minorias e de esquerda, a ideia é estabelecer nos encontros uma roda de conversa e cabe às mediadoras conduzir e deixar todos à vontade para compartilhar suas impressões sobre a leitura. A proposta não é ser uma palestra ou uma mesa para discutir a obra da autora, nem mesmo algo acadêmico ou com apresentação teórica para assim não inibir a fala de ninguém. Nesse aspecto, microfones também não são adotados durante os encontros e para organização apenas mulheres podem mediar os clubes, homens são bem-vindos como participantes dos encontros, mas nunca na organização.

A escolha do livro para os encontros acontecem de duas maneiras: ou por meio de uma curadoria das mediadoras buscando contemplar autoras: negras, asiáticas, latino-americanas, autoras contemporâneas, clássicas e editoras menores, menos conhecidas e independentes, com intuito de priorizar obras que tratam de temáticas importantes, apoiando-se nas datas representativas, como o dia do orgulho LGBTQIA+; dia da consciência negra, etc. ou por votação de sugestões de títulos durante o encontro (para o livro do mês seguinte), sempre atentando para a disponibilidade do livro, o preço e se tem em **e-book**, pois se o livro não for acessível corre o risco do encontro não acontecer por falta de adesão.

A organizadora do clube Leia Mulheres BH afirma que quando iniciou a pandemia em março de 2020 os encontros foram suspensos, assim seguindo as orientações de segurança para aquele período de isolamento social, e que a princípio as mediadoras estavam resistentes em realizar o encontro virtualmente, pois essa, segundo ela, não é a proposta do clube de leitura. Mas, tendo em vista o prazo de isolamento se estendendo e já há muitos meses sem realizar o encontro, decidiram em janeiro de 2021 fazer o primeiro e tiveram logo no início mais de 100

CIACT/SAD 09

participantes. O que foi algo complexo de administrar, pois ainda segundo a mediadora, um número alto assim de participantes e pela modalidade virtual “inviabiliza o debate pleno, com a possibilidade de que todas as pessoas participem”; mas, por conseguinte, o número de participantes foi diminuindo gradativamente e os encontros chegaram ao número de participantes em que já era habitual nos encontros antes da pandemia.

A mediadora relatou que permaneceram por alguns meses fazendo as rodas de conversas de modo on-line até ser liberado realizar os encontros presencialmente. Relatou ainda que, o ano de 2022, pós-pandemia, o Leia Mulheres BH teve baixa adesão durante quase todo o ano, no entanto, em 2023 passou novamente a ter o número de participantes que até então é o habitual para o grupo, que é em torno de 25 a 35 pessoas. De acordo com a organizadora e mediadora do grupo de leitura os encontros virtuais possibilitam mais participantes, no entanto a dinâmica do encontro fica melhor no presencial e o que é mais importante é a possibilidade de participação plena desses integrantes do Clube, de modo a enriquecer a discussão com a contribuição de cada um, e já no modo virtual não se é possível fazer com precisão essa participação plena.

Quanto ao uso das redes para divulgação e organização do **Clube de Leitura**, a mediadora acredita que potencializa muito e auxilia na organização dos encontros, assim como para a curadoria das obras selecionadas, como o grupo de participantes pelo *app* de conversa instantânea *whatsApp*. E afirma ainda que a leitura em *e-book* é um grande facilitador para acessibilidade de obras, pelo preço dos livros nesse formato serem mais baratos e uma ferramenta de melhor acesso em curto prazo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O aumento considerável das vendas de livros durante a pandemia - de acordo com os dados da pesquisa disponibilizada pelo Painel do Varejo do livro e Sindicato Nacional de Editores de livros (Snel), ocorreu pelo fato de as pessoas se ampararem na leitura durante o tempo ocioso que surgiu durante o confinamento. No período de isolamento social muitas pessoas perderam o trabalho e a outra grande parte que continuou trabalhando mudou para o

CIACT/SAD 09

formato *home office*, o que disponibilizou mais tempo na rotina social, tendo em vista que shoppings estavam fechados, cinemas, lojas, bares, e sem poder reunir em outros passeios até mesmo como praças e caminhadas, o tempo livre foi (bem) direcionado às leituras. E ainda de acordo com as pesquisas mencionadas o gênero em alta escolhido pelo público nesse período foi o de ficção, seguido dos livros de séries e, por conseguinte, os de autoajuda.

Analisando de longe agora todo contexto do momento de pandemia e associando aos números disponibilizados pelas pesquisas em relação ao aumento de leitores, constata-se que uma questão a se levar em consideração é que o tempo livre das pessoas foi um fator determinante para o aumento de público leitor, a disponibilidade e o desejo de fuga da realidade, assim como já vivenciado em outros séculos pela literatura.

O grande ponto positivo foi a **potência das redes sociais** nesse momento de isolamento. Os clubes de leitura por meio de sugestões de leitura, resenhas por meio de vídeos, encontros virtuais auxiliaram e auxiliam as pessoas, principalmente quem quer ser leitor, mas não tem noção a qual **livro** recorrer para iniciar a jornada. Os clubes indicam por temas, por complexidade de texto, por gêneros e assim, direcionam conforme a particularidade de cada leitor.

A procura pelo formato e-book mais que duplicou no período da pandemia e constata-se que isso ocorreu por alguns fatores pontuais, como: 1º. Acesso simplificado e em alguns casos abertos, ou seja, gratuitos, como exemplo para os assinantes do *streaming* Amazon e que leem pelo **Kindle**, há várias possibilidades de promoções literárias por determinado período em que se abre para ler gratuitamente milhares de títulos. 2º Ler em **e-book** também é gasto zero de frete, pensando não apenas em leitura gratuita ou com preço mais acessível em relação ao **livro** físico, pois o fato de não precisar pagar pelo frete e esperar pela chegada do produto facilita e aperfeiçoa o tempo de leitura. E por fim, que ler em **e-book** nos apresenta uma série de possibilidades, como quando lemos pelo **Kindle**, que é comentários destacados nas páginas, ler em conjunto com outros grupos e discutir, tirar dúvidas e acrescentar informações, que é algo enriquecedor para leitura.

Assim, algo positivo em meio ao caos da pandemia de COVID-19: a redescoberta, o

CIACT/SAD 09

apreço pela leitura ressurgindo e redirecionando a rota das preferências entre opções de lazer das pessoas. E amparando-se, positivamente também, nas redes sociais que impulsionaram esse aumento no índice de leitores, pois a rede potencializa pelo alcance de pessoas em período curto de tempo e o que torna o processo fascinante: a grande possibilidade de aprendizado e troca entre os leitores; reafirmando a experiente e consagrada visão de Paulo Freire sobre a leitura: “**A leitura do mundo precede a leitura da palavra**”.

REFERÊNCIAS

- Agência Brasil. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-10/dia-nacional-do-livro-habito-da-leitura-aumentou-na-pandemia> <Acesso em: 03/02/2024>
- Atena Editora. Disponível em <https://atenaeditora.com.br/blog/compra-de-livros-aumentou-durante-a-pandemia-no-brasil-2> <Acesso em: 06/03/2024>
- LINS, Livia Carvalho Teixeira. História da Leitura. *Revista Educação Pública*, v. 20, nº 5, 4 de fevereiro de 2020. Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/5/historia-da-leitura> Acesso em: <03/02/2024>
- FREIRE, Paulo. *A importância do ato de ler: em três artigos que se completam*. 42 ed. São Paulo. Cortez, 2001.
- Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Disponível em: <https://snel.org.br/dia-nacional-do-livro-habito-da-leitura-aumentou-na-pandemia-confirma-a-entrevista-do-presidente-do-snel/> <Acesso em 14/03/24>
- SOARES, Magda. *Letramento: um tema em três gêneros*. 3ª ed.; 8 reimp. – Belo Horizonte. Autêntica, 2023.

Como citar este texto:

SOARES, Juliana P. V. E-Books: expansão literária por meio dos clubes de leituras durante a pandemia. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-7.